

ЭЛЕКТРОН ҲУКУМАТ ТИЗИМИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ

Эркинов И.Э. –
ЎзМУ таянч докторанти

XX аср охирига келиб дунёдаги деярли барча соҳаларда илғор ва юқори технологиялардан фойдаланиш иқтисодий тараққиётнинг зарурий шартига айланди. Корхона ёки завод ишчиси бир неча сониялар ичида автоматлаштирилган ускуна ва мосламалар ёрдамида тайёр маҳсулотни ишлаб чиқаради, шифокор ҳам айнан замонавий аппаратларда бир зумда касалликка ташхис қўяди, керакли тавсияларини беради. Содда қилиб айтганда, инновацион технологиясиз ривожланишни тасаввур қилиб бўлмайди. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 28 апрелдаги ПҚ-4699 сонли “Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарорида “Халқ давлат органларига эмас, балки давлат органлари халққа хизмат қилиши керак” деган асосий тамойилни амалда тўлиқ таъминлаш мақсадида замонавий ахборот технологияларини жамият ҳаётининг барча жабҳаларига кенг жорий этиш, давлат хизматларини максимал даражада рақамлаштириш, ахборот-коммуникация технологиялари инфратузилмасини янада ривожлантириш... бу янгиланишларни одамлар ўз ҳаётида, бюрократия ва коррупция камайгани мисолида, давлат хизматларини кўрсатиш тезлашганида сезиши лозимлиги[1] ни таъкидлаган эди. Айниқса, бугунги кундаги пандемия шароити рақамли технологияларнинг қанчалик муҳим эканлигини яна бир бор исботлаб берди. Давлат бошқаруви тизими, давлат хизматлари, таълим, тадбиркорлик, савдо ва аҳолига хизмат кўрсатиш каби бир қатор соҳалар қисқа муддатларда онлайн шаклга ўтказилди.

Электрон ҳукумат тушунчаси дастлаб XX асрнинг 90-йиллари бошида АҚШда пайдо бўлган. Мазкур тушунча, 1991 йилда, АҚШнинг ўша вақтдаги президенти Билл Клинтон даврида, интернет ва умуман ахборот коммуникация технологияларининг ривожлантиришга давлат даражасида, алоҳида эътибор қаратган пайтда юзага келгани маълум. Клинтон маъмурияти даврида давлат идоралари ҳужжатлари орқали ОАВга тарқалган «Электрон ҳукумат» тушунчаси, 1999 йилдан бошлаб, океан орти ва Европанинг етакчи нашрларида даврий равишда ва тез-тез учрай бошлади. Айнан шу даврда, «Электрон ҳукумат» ва унга боғлиқ тамойиллар таҳлил ва тадқиқ қилинган илмий ишлар ҳам пайдо бўлди. С.Беллам ва Ж.Тейлорларнинг «Ахборот асрида ҳукумат бошқаруви»[2] асарида давлат бошқарувида электрон ахборот коммуникация воситалари, хусусан интернетни тадбиқ этишнинг назарий масалалари кўриб чиқилган бўлса; 2002 йилда чоп этилган «Электрон ҳукумат стратегиясини баҳолаш мезонлари: стратегик таҳлил хулосаси»[3] номли рисолада, электрон ҳукуматнинг жорий қилишнинг истиқболлари, унинг техник ва ижтимоий талаблари асосида таҳлил қилинган эди. Кейинги даврда, ахборот коммуникация технологиялари борасида ривожланган, етакчи давлатлар ҳукуматларининг махсус қарорлари орқали амалий ишга ўтилди. Давлат бошқаруви соҳасига ахборот коммуникация технологияларини жорий этишни кўплаб нуфузли халқаро ташкилотлар ҳам қўллаб қувватлай бошлашди. Уларнинг ҳар бирида, мазкур тушунчанинг ўзига хос талқинини кўриш мумкин, масалан:

“Электрон ҳукумат – ахборот коммуникация теънологияларидан ўз ички ва ташқи ислохотларни амалга оширишда фойдаланадиган ҳукуматдир”[4].

Электрон ҳукумат бу – ахборот ва коммуникация технологияларини давлат бошқаруви органларида қўллаш бўлиб, ташкилий ўзгаришлар ҳамда янгича малакаларнинг жорий этилиши билан уйғун ҳолда давлат хизматларини ҳамда демократик жараёнларни такомиллаштириш ва давлат сиёсати институтларини қўллаб-қувватлашга айтилади[5].

Электрон ҳукумат атамаси – фуқаролар, бизнес ва ҳукуматнинг турли тармоқлари билан муносабатларни ислоҳ қилишга қодир ахборот технологияларининг Давлат органлари томонидан, қўлланишига айтилади. Бу технологиялар турли мақсадларда хизмат қилиши мумкин: фуқароларга давлат хизматларини кўрсатишнинг такомиллаштирилиши; ишлаб

чиқариш ва бизнес билан ўзаро муносабатларнинг яхшиланиши ва янада самарали давлат бошқаруви. Натижада, коррупциянинг қисқариши, шаффофликнинг ортиши, фойдаланувчиларга кенг қулайликлар, даромадларнинг ортиши ёки харажатларнинг камайиши каби афзалликларнинг амалга ошириши мумкин[6].

2015 йилда қабул қилинган “Ўзбекистон Республикаси электрон ҳукумат тўғрисидаги қонуни”да электрон ҳукуматга қуйдагича таъриф берилди. Электрон ҳукумат — давлат органларининг жисмоний ва юридик шахсларга ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш йўли билан давлат хизматлари кўрсатишга доир фаолиятини, шунингдек идоралараро электрон ҳамкорлик қилишни таъминлашга қаратилган ташкилий-ҳуқуқий чора-тадбирлар ва техник воситалар тизимидир[7];

Электрон ҳукумат давлат органларининг жисмоний ҳамда юридик шахсларга ахборот-коммуникация технологиялари воситасида давлат хизматлари кўрсатишга оид фаолиятини, шунингдек идоралар ўртасида электрон ҳамкорлик қилишни таъминлашга йўналтирилган ташкилий-ҳуқуқий чора-тадбирлар ва техник воситалар тизими ҳисобланади.

Электрон ҳукуматни турлича таърифлаш мумкин. Кенг маънода, электрон ҳукуматнинг вазифалари ва хизматлар кўрсатиши ҳамда фаолиятини ривожлантириш учун АКТни қўллаш кўринишида белгиланиши мумкин.

Шунингдек, электрон ҳукуматни — давлат органлари кўрсатаётган хизматларнинг, очиклиги, шаффофлиги, шунингдек, самарадорлиги ва сифатини ошириш мақсадида рақамли технологиялардан фойдаланиш усули деб тушуниш ҳам ўринлидир. Бундан ташқари, электрон ҳукуматни АКТни қўллаган ҳолда давлат органларининг янада самарали фаолият кўрсатиши ҳамда фуқаролар ва тадбиркорлик субъектларига сифатли хизматлар кўрсатиш тизими деб таърифлаш мумкин.

Электрон хизматларнинг яна бир муҳим жиҳати шундаки, улар давлат органлари фаолиятининг очиклиги ва шаффофлигини таъминлаш баробарида нафақат шу ташкилотнинг, балки бутун мамлакатнинг умумий имижини мустаҳкамлашга хизмат қилади.

Бир сўз билан айтганда, электрон ҳукумат атамаларини қуйидаги тўртта асосий қисмлар орқали умумлаштирса бўлади.

Электрон ҳукумат қуйидагича тавсифланади:

1. АКТ дан фойдаланиш (компютер тармоқлари, интернет, факс ва телефон);
2. Ҳукумат фаолиятини қўллаб-қувватлаш (ахборот билан таъминлаш, хизматлар, маҳсулотлар, маъмурий бошқарув);
3. Фуқаролар билан ҳукумат муносабатларини ривожлантириш (янги алоқа каналларини яратиш, сиёсий ёки маъмурий жараёнларга фуқароларни тарғибот ва ташвиқотлар орқали жалб қилиш);
4. Белгиланган стратегияларга мос равишда иштирокчиларнинг тегишли жараёнларда қатнашиш фаоллигини белгилаш.

Электрон ҳукуматнинг асосий тамойиллари:

- давлат органлари фаолиятининг очиклиги ва шаффофлиги;
- электрон давлат хизматларидан мурожаат этувчиларнинг тенг равишда фойдаланиши;
- «Ягона ойна» тамойили бўйича электрон давлат хизматлари кўрсатиш;
- давлат органларининг ҳужжатларини бир хиллаштириш;
- электрон ҳукуматнинг ягона идентификаторларидан фойдаланиш;
- электрон давлат хизматлари кўрсатиш тартибини изчил тарзда такомиллаштириб бориш;
- ахборот хавфсизлигини таъминлаш[8].

Электрон ҳукумат имкониятларини амалга ошириш мақсадида кўпгина давлатлар электрон ҳукуматни ривожлантиришни ўзларининг сиёсий режаларига киритмоқдалар. Жаҳон тажрибасидан маълумки, дастлабки эътибор АКТдан фойдаланиш орқали давлат ишлари самарадорлигини оширишга қаратилган эди. Шу билан бирга, электрон ҳукумат хизматларига

давлат томонидан чекланган инвестициялар таъсири натижасида, 2000 йилнинг ўрталарида фуқароларга йўналтирилган ёндашувлар ўзгара бошлади.

Ушбу ҳаракатлар натижасида ҳукумат хизматларини етказиб бериш жараёнида фуқароларнинг давлат хизматларига турли эҳтиёжларининг мослигини таъминлаш биринчи ўринга қўйилганлиги орқали сезиларли ўзгаришларга эришилди.

Юқорида «электрон ҳукумат» тушунчасига нисбатан нуфузли халқаро ташкилотларнинг ёндошувида, ҳам умумийлик жиҳатлари, ҳам фарқлар мавжуд. Умуман олганда, дунё мамлакатларининг кўпчилигида «Электрон ҳукумат» тушунчаси жамоатчилик орасида мунозараларга сабаб бўлаётганини таъкидлаш жоиз. Хусусан, «Электрон ҳукумат» сўзининг инглиз тилидаги муқобили – «Электроник говернмент» сўзи, кўпчилик ўйлагани сингари, ҳукумат, яъни, давлат бошқарувининг, ижро этувчи марказий ҳокимияти тушунчасинигина эмас, балки кенгроқ маънода бўлиб, яъни, у – давлат бошқаруви органларининг ўз функцияларини амалга оширишда электрон ахборот коммуникация воситалари потенциалидан кенг фойдаланишини назарда тутди. Шу туфайли, мутахассислар орасида «электрон ҳукумат» дан кўра, «электрон бошқарув» тушунчасини киритиш ҳақида ғоялар ҳам мавжуд.

Электрон ҳукуматнинг яратилиши қуйидаги енгилликларни яратади:

- Ҳукуматнинг қарор қабул қилишда очиқ-ойдинлиги ва ҳисоботлилигини ҳамда шу орқали коррупция хавфини пасайтиришни;

- Ахборот олиш эркинлигини оширишни (қонунлар ва бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар, статистик ва бошқа ахборотлар);

- Фуқаролик жамияти институтларининг давлат ҳаётида кенг қатнашувини;

- Кичик ва ўрта бизнес чикимларини камайитиришни таъминлайди[9].

“Электрон ҳукумат” тизими учта йўналишни қамраб олади:

- 1) Давлат идораларида иш унумдорлиги ва самарадорлигини ошириш учун ички иш жараёнларини ахборотлаштириш: иш жараёнларида вужудга келадиган барча турдаги ҳужжат ва маъмурий маълумотларни электрон тарзда тайёрлаш, тўплаш, кўриб чиқиш, сақлаш;

- 2) Жисмоний ва юридик шахсларга интерактив давлат хизматларини тақдим қилиш (G2C, G2B);

- 3) Давлат идоралари ўртасида ҳамкорликни йўлга қўйиш: маълумотлардан умумий фойдаланиш.

Мазкур йўналишлардан келиб чиққан ҳолда “электрон ҳукумат” қуйидаги мақсадини амалга оширишга хизмат қилади — ҳукуматнинг бошқарув ва маъмурий фаолиятида иш унумдорлиги ва самарадорлигини кўтариш, булар асосида фуқароларга юқори даражадаги давлат хизматларини тақдим қилиш, тадбиркорлик субъектлари фаолияти учун мақбул муҳит яратиш ҳисобланади. Бу мақсадларга эришиш учун, энг аввало, ҳукумат идоралари фаолиятида инновацияни жорий қилиш, кераксиз бизнес-жараёнлар ва регламентларни ислоҳ қилиш ёки бекор қилиш, ҳужжатларни қисқартириш, қарорларни электрон тарзда қабул қилиш, стандартлашган ҳужжат алмашинуви орқали давлат идоралари ўртасида маълумотлардан умумий фойдаланишни йўлга қўйиш, «ягона ойна» тизимига ўтишни амалга ошириш керак бўлади. Бу ишларнинг амалга оширилиши фуқароларга ташқарига чиқмасдан, яъни уйда ёки ишда бўла туриб, бир тугмачани босиш орқали хоҳлаган мурожаатни юбориш, маълумотнома ва бошқа ҳужжатларни олиш ёки тадбиркорлик фаолиятини ташкил қилиш имкониятини берадиган инновацион давлат хизматларини кўрсатишни таъминлайди.

Ахборот коммуникациялар бизнеси иштирокчилари ўртасида бозор муносабатларининг шаклланиши, рақобатчиликнинг ўзига хос усуллари ишлаб чиқилиши ҳамда потенциал истемолчиларнинг вужудга келиши – булар барчаси халқаро ва миллий интерактив хизматларнинг шаклланиб бораётганлигидан дарак беради.

Дастурий маҳсулот, маълумотлар базаси ва эксперт хизматлари туридаги ахборот маҳсулотлари ҳисоблаш куввати, хотира ва ўтқазиб имконияти каби хусусиятларига кўра стратегик аҳамиятга эга бўлиб бораёпти. Таҳлилларимиз ахборот коммуникациялар бизнеси

товарларидан кенг қўламда фойдаланмасдан туриб давлат миқёсидага қуйидаги асосий масалаларни ҳал этиш мумкин эмаслигини кўрсатади:

1. Давлат хавфсизлиги. Ҳозирги кунда интеллектуал дастурий тизимлар бизга маълум ва маълум бўлмаган турли қуроллардан кўра давлатни химоя қилишнинг энг такомиллашган воситаларидан ҳисобланади ва унинг хавфсизлигини таъминлайди;

2. Иқтисодий ислохотларни ривожлантириш. Бозор иқтисоди муносабатларини жудаям самарали ва такомиллашган даражага олиб чиқишда замонавий компьютер технологияларини кенг қўламда қўллаган бўлмайди;

3. Жаҳон иқтисодий ҳамжамияти таркибига кириш. Иқтисодий ўсишнинг асосий муаммоларидан бири - инвестиция фаолиятини жадаллаштириш ва саноатга маблағ жалб этишни кенгайтиришдан иборат, чунки чет эл капиталини жалб этиш миллий иқтисодни ривожлантиришнинг стратегик масалаларидандир;

4. Замонавий дастурий маҳсулотлар бозорини шакллантириш ва мамлакатимизда ишлаб чиқарилаётган турларини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш дастурий маҳсулотларни ишлаб чиқариш шундай соҳаларга тааллуқлики, у ривожланиш йўлида юксалиб бормоқда [10].

Ҳозирги кунгача ахборот маҳсулотлари ва хизматлари таснифлаш борасида умумий илмий ёндошув йўқ. Ушбу муаммони ҳал қилишда олимлар баҳоли қудрат ўз хиссаларини қўшишган. Лекин улар таклиф қилган таснифлаш тизимларида ахборот коммуникация технологияларининг ривожланиб бориши тенденцияси ва интерактив хизматларнинг тутган ўрни тўлиқ ҳисобга олинмаган.

Ахборот маҳсулотларини қайта ишлашдаги техника ва алоқа воситалари ривожланиши ахборот индустриясининг таркибига катта таъсир этмоқда. Маълумотларни узатиш борасида глобал ва миллий тармоқда рейтинг шаклланиши боис фойдаланувчидан узоқ масофада жойлашган маълумотлар базасига мулоқотли кириши жаҳонда ахборот хизматларининг асосий турларидан бўлиб ҳисобланади. "Онлайн" туридаги маълумотлар базаси сонининг абсолют ўсиши ва уларнинг тижорат асосидаги сонининг қўпайиши кузатилмоқда.

"Электрон ҳукумат" тизими муваффақиятли жорий этилса, мамлакатнинг имкониятлари максимал даражада кўтарилади, коррупцион ҳолатлар камаяди, барча ишда шаффофлик ва ошқоралик таъминланади. Буларнинг натижасида халқнинг эртанги кунга ишончи, ташаббускорлиги, фаоллиги ошади, тадбиркорлик фаолиятига кенг имкониятлар очилади, мамлакат эса ўзининг салоҳияти ва рақобатбардошлик даражаси ошиб жаҳон ҳамжамиятида ўзининг муносиб ўрнини эгаллайди.

АДАБИЁТЛАР:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 28 апрелдаги ПҚ-4699 сонли "Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида"ги Қарори, Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 29.04.2020 й., 07/20/4699/0520-сон
2. Bellamy S., Taylor J. Governing in the Information Age // Open University Press. 1998. – 196.
3. Frang Z. E-Government in Digital Era: Concept, Practice, and Development // International Journal of the Computer, the Internet and Management. – 2002. – Vol. 1. – № 2. – P. 1–22.
4. Электрон ҳукумат тушунчасига БМТнинг таърифи.
5. Электрон ҳукумат тушунчасига Европа иттифоқининг таърифи.
6. Электрон ҳукумат тушунчасига Жаҳон Банкининг таърифи.

РЕЗЮМЕ:

Мақола "электрон ҳукумат" тушунчаси юзага келиши ва тараққиёти ҳамда "электрон ҳукумат" тушунчасини давлат бошқарувига оид янги концепция сифатида ишлаб чиқиш билан боғлиқ масалаларга бағишланган.

Калит сўзлар: электрон ҳукумат тушунчаси, электрон ҳукумат, ахборот-коммуникация технологиялари, ахборот технологиялари, ахборот жамияти, давлат бошқаруви, электрон демократия

РЕЗЮМЕ:

Статья посвящена вопросам, связанным с развитием понятия «e-Government» («электронное правительство») и концепции электронного правительства как нового подхода к государственному управлению.

Ключевые слова: концепция электронного правительства, электронное правительство, информационно-коммуникационные технологии.

RESUME:

The article is devoted to issues related to the development of the concept of «e-Government» («e-government») and the concept of e-government as a new approach to public administration. The article analyses the definitions of the concept of «e-Government», which are presented in foreign and domestic literature. all the studied definitions helped to share the concept of e-government in a narrow and broad sense.

Keywords: concept of e-government, e-government, information and communications technology.

38. Мирзахмедов Х.А.	<i>Ёшларда “одат” ланиш ахлоқи</i>	146
39. Иброҳимов Ғ.А.	<i>Yevropa faylasuvlari ijodida begonalashuv masalasi</i>	150
40. Хақимова М.А.	<i>Жамоат ташиқилотлари – халқ манфаатлари йўлида</i>	154
41. Холмуродов Ғ.	<i>Инновацион жамиятда ижтимоий шерикчилик омилнинг таҳлили</i>	158
42. Ярбаев Х.Х.	<i>Ахборотлашган жамиятда баркамол авлод таълим-тарбияси</i>	162
43. Утегенова Ж.Д.	<i>Виртуал воқеликнинг иерархик даражлари</i>	166
44. Мамадиева Н.Х.	<i>Миллий санъатимизда ахлоқий ва эстетик гоялар уйғунлиги</i>	170
45. Топилдиева М.Р.	<i>Ўзбекистон тараққиётининг янги босқичида юксалиш одимлари</i>	173
46. Отабаев А.	<i>Ўзбекистонни ижтимоий-сиёсий жиҳатдан модернизациялаш даврида институционал янгиланишлар.</i>	176
47. Закирова Д.Т.	<i>Шахс ва жамият маънавий омилни мустаҳкамлашда Ислом ахлоқий қадриятларининг аҳамияти</i>	180
48. Норматов О.М.	<i>Туркистон ўлкасида районлаштириш давридаги иқтисодий муносабатлар</i>	184
49. Анваров А.	<i>Глобаллашув жараёнлари ва сиёсий маданият</i>	188
50. Нарзуллаев О.С.	<i>Худудий ички ишлар органларида ахборот-таҳлилий иш ва уни такомиллаштириш масалалари</i>	191
51. Соқиев Х.В.	<i>Глобаллашув шароитида ахборот трансформациясининг идентификацион жараёнларга таъсири</i>	196
52. Равшанов О.	<i>Ёшларга доир давлат сиёсатининг айрим жиҳатлари</i>	200
53. Эркинов И.Э.	<i>Электрон ҳукумат тизимининг шаклланиши ва ривожланиши</i>	204
54. Раҳмонов Б.М.	<i>Глобаллашув жараёнида Марказий Осиё минтақаси этносиёсати</i>	209
55. Исмаилов А.З., Холмўминов Ғ. Б.	<i>Ўзбекистонда демократик ҳуқуқий давлатчиликни барпо этиш гоялари тарихи</i>	213
56. Аҳмедов А.	<i>Рақамли иқтисодиётнинг маънавий омилларини мустаҳкамлаш имкониятлари</i>	217
57. Шарипов А.З.	<i>Гуманизм гоясининг ижтимоий-фалсафий таҳлили</i>	221
58. Муқимов Б.	<i>Маънавий ислохотлар мамлакат тараққиёти ва таълим ривожини таъминлашнинг муҳим омилдир</i>	225
59. Улфатиллаева С.С.	<i>Имом ал-Бухорий таълимотида аёллар билан боглиқ ҳадисларнинг фалсафий герменевтик таҳлили</i>	229
60. Афоризмлар	ФАЛСАФА: ЯНГИЧА МЕЗОНЛАР <i>(фалсафа фанлари доктори, профессор Ибодулла Эргашев)</i>	233